

PROJETO MULTIDISCIPLINAR LÍNGUA PORTUGUESA

Autor – Luis de Sousa e Silva Filho

Curso do Centro Universitário ETEP

em Convênio Interinstitucional com a Faculdade UniBF

Curso: Licenciatura em Letras: Português/Inglês.

Data de início no curso: 04/01/2023

Data de envio do trabalho: 05/04/2023

DOI: 10,5281/zenodo.10429190

RESUMO

O presente trabalho multidisciplinar foi desenvolvido através das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: Fonética, Fonologia e Morfologia; Língua Portuguesa: Morfossintaxe – Termos da Oração; Legislação da Educação Básica e Políticas Públicas; Língua Portuguesa: Período Composto por Coordenação e por Subordinação; Língua Portuguesa: Semântica, Estilística e Pragmática e também Estudos Socioantropológicos. Neste trabalho acadêmico, o autor procurou entender a importância da literatura de cordel na sociedade. Para isso, foram definidos dois objetivos. O primeiro visava identificar o estilo de escrita utilizado no livro de cordel Gatos Órfãos. Essa obra literária foi desenvolvida no Nordeste brasileiro, sendo uma das regiões que mais aprecia o gênero textual lírico. Os estilos de escrita foram bastante estudados neste módulo escolar que faz parte do Curso de Letras. Ao desenvolver este projeto, o autor conseguiu reunir importantes elementos textuais que serviram de base para uma análise multidisciplinar. Para o desenvolvimento deste trabalho acadêmico, foram utilizadas habilidades de pesquisa. Através de um encadeamento de ideias, sendo essas reunidas com a ajuda de fontes bibliográficas retiradas de sítios confiáveis, e também pesquisadas no livro Gatos Órfãos, este projeto mostrou uma sincronia entre ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo em que deixou uma contribuição para a comunidade educacional. Dessa forma, este projeto ajuda o sistema acadêmico, quando também incentiva outras pesquisas relacionadas ao cordelismo, estilo lingüístico muito importante para a Língua Portuguesa.

Palavras-chave: cordel; sextilha; versos.

1 INTRODUÇÃO

Para mostrar habilidades desenvolvidas neste módulo de ensino, o pesquisador procurou analisar o cordel como uma importante ferramenta educacional. Para isso, autor deste projeto buscou várias informações escritas no livro de cordel Gatos Órfãos.

Como objetivo principal, foi proposto analisar qual o estilo de escrita presente no livro de cordel Gatos Órfãos. Como objetivo secundário, este projeto visa descrever como classificar os livros de Cordel pela quantidade de versos e sílabas.

Este projeto multidisciplinar foi direcionado através de uma pesquisa bibliográfica que envolveu as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: Fonética, Fonologia e Morfologia; Língua Portuguesa: Morfossintaxe – Termos da Oração; Legislação da Educação Básica e Políticas Públicas; Língua Portuguesa: Período Composto por Coordenação e por Subordinação; Língua Portuguesa: Semântica, Estilística e Pragmática e Estudos Socioantropológicos.

Sendo um Cordel escrito em Língua Portuguesa, foi possível procurar por vários elementos textuais abordados nas disciplinas citadas neste módulo, inclusive sobre o estilo de escrita; existência ou não de figuras de linguagem e tipos de orações presentes no texto.

De acordo com A Gazeta (2018), a Literatura de Cordel começou nas regiões Norte e Nordeste. O Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) reconheceu a Literatura de Cordel como um patrimônio imaterial do Brasil.

Até aqui, já pudemos observar esse tipo de literatura como uma fonte de riqueza cultural, pois já alcançou reconhecimento por um importante órgão nacional, sendo esse, atinente aos registros de patrimônios culturais brasileiros.

Esses livros de cordel costumam incentivar a leitura, já que são pequenos livros que despertam os leitores através de uma comunicação que traz informações do cotidiano. Assim, até mesmo pessoas que não são acostumadas à leitura, ao ter acesso à literatura de cordel, poderão sentir motivadas para iniciar uma vida acadêmica. O cordel pode promover o incentivo a um estilo de vida mais apegado à leitura, e com visitas às bibliotecas.

A literatura de cordel costuma falar de coisas triviais, assuntos familiares, vivências, recordações, animais de estimação, e até mesmo, de causas de grande interesse social. Muitas pessoas que compõem cordéis também costumam ser violeiros. Violeiros são pessoas que participam de “encontros de violeiros”, promovendo festivais para vendas de CDs e livros de

cordel. Teresina, capital do Piauí, é uma das cidades que mais incentiva o cordel através dos festivais de viola; é no Teatro de Arena que violeiros de todo o Brasil fazem apresentações.

2 ANALISANDO O LIVRO GATOS ÓRFÃOS

Agora, iremos fazer uma observação minuciosa no livro Gatos Órfãos. Nele, encontraremos os objetivos propostos neste projeto multidisciplinar. Vejamos uma das sextilhas que foi retirada da página dez (10) do livro Gatos Órfãos!

Quadro 1 — Sextilha do Livro Gatos Órfãos

Fiquei com pena dos gatinhos
A gata mãe abandonou?
Vou procurar a dona dela
Falaram isso e anotou
Próxima semana faço isso
Se encontrar já ajudou

Fonte: Elaboração própria a partir de Silva Filho (2020).

Observando essa sextilha, que é estruturada com uma estrofe de seis versos, percebemos que tem uma escrita caracterizada com um estilo de literatura que envolve rima. Esse livro todo é composto por rimas de seis estrofes. É comum utilizar o mesmo número de estrofes do início ao final de um livro de cordel. Assim, esses livros ficam padronizados e facilitam o desenvolvimento da leitura.

Até aqui, já podemos entender que o livro analisado é caracterizado com uma estilística através de sextilhas. Já pôde ser detectada a resposta para o primeiro objetivo deste projeto multidisciplinar, pois era apontar o estilo de escrita presente no livro Gatos Órfãos. No segundo objetivo deste projeto, o autor propôs formas de classificar a literatura de cordel, levando em consideração o número de versos e sílabas.

Conforme as explicações de Coletivo Leitor (2020), algumas classificações quanto ao número de versos e sílabas são as seguintes: quadra ou redondilha maior (estrofe de quatro versos e sete sílabas); sextilha (estrofe de seis versos); setilha (estrofe de sete versos e sete sílabas); oitava ou oito pés de quadrão (estrofe de oito versos e sete sílabas); décima (estrofe de dez versos com sete sílabas).

Como podemos perceber, existem diferentes tipos de estruturas para escrever um livro de cordel. Agora, observando as classificações de cordel através da citação anterior, podemos entender que o objetivo secundário foi encontrado. Assim, a resposta para o segundo objetivo deste projeto, pode ser mais bem entendida através do parágrafo anterior.

Neste livro em análise, também podemos encontrar diferentes tipos de palavras, essas com classificações já bem estudadas nas disciplinas relacionadas no início deste projeto. Na primeira estrofe, exposta no Quadro 1, por exemplo, podemos encontrar o verbo ficar; a preposição com; a palavra pena em linguagem conotativa (também chamado de sentido figurado); a combinação da preposição “de” mais o artigo “os” (formando dos); e o adjetivo gatinhos, no plural.

Observe que, em apenas uma linha, a estrutura do Cordel analisado envolveu diferentes tipos de palavras. Esse tipo de classificação de palavras foi devidamente analisado através da morfologia e da morfossintaxe.

Perceba que todas as orações precisam fazer um sentido de escrita, pois as palavras lidas de forma isolada poderão trazer significados que alteram a interpretação textual. A palavra pena, por exemplo, se for lida de forma isolada, poderá gerar diferentes tipos de interpretações ao leitor.

É por isso que a análise sintática se torna muito importante para ajudar as pessoas a entender como funciona a função da palavra na frase. Muitas disciplinas podem fazer uma conexão com a literatura de cordel analisada.

Além da morfossintaxe, morfologia e fonética, os estudos antropológicos mostram que é importante compreender a humanidade na vivência através do meio social. A criação de animais é um exemplo disso, quando o homem trabalha sua identidade e desenvolve uma comunicação com as coisas que possui. Nas suas vivências, o ser humano nomeia coisas que fazem parte do seu habitat, e assim, contribui para sua comunicação familiar, corporativa, social etc.

Também podemos encontrar diferentes tipos de orações nos livros de cordel; isso traz reflexões sobre as disciplinas que envolvem períodos simples, compostos e elementos textuais presentes na Estilística e na Semântica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O livro Gatos Órfãos traz importantes conexões com as disciplinas estudadas neste módulo disciplinar. Além de trazer elementos textuais de grande importância para fazer uma relação entre as diversas disciplinas, ele trabalha questões inseridas na disciplina Legislação da Educação Básica e Políticas Públicas.

Discorrendo sobre a Educação Básica, que envolve o Ensino Fundamental e Médio, é importante saber que existem muitas políticas públicas voltadas para o fortalecimento educacional no Brasil, inclusive, com eixos que incentivam habilidades de leitura e interpretação de texto.

Sendo assim, a literatura de cordel se mostra como uma importante opção de aprendizado, pois promove a leitura através de livros que, por muitas vezes, são estruturados com letras maiores, facilitando a leitura, até mesmo, de pessoas que possuem algum tipo de dificuldade de visualização em fontes menores.

Como visto anteriormente, existem várias formas que podem ser utilizadas para caracterizar um livro de cordel. Foi observado que aquele tipo de escrita envolveu uma seqüência de ideias, mostrando uma clara relação de pensamentos através de orações correlacionadas.

A progressão textual do livro mostrou uma ideia principal através do título, onde pôde ser desenvolvida uma estrutura de frases que permitiu entender a importância dos termos que geram interpretações de começo, meio e fim, em uma produção textual.

Na página dezessete da Literatura de Cordel analisada, o autor escreveu no quinto e no sexto verso as seguintes frases: “ela tinha uma cor cinza”; “era bem fácil identificar”. Nestas duas frases, Silva Filho (2020 p. 17) descreveu uma característica da mãe dos gatinhos, que era de cor cinza. Quando o escritor escreveu essa primeira frase com o verbo “ter” no passado (tinha), ele quis dizer que a mãe dos gatinhos não está mais viva, ou seja, não seria adequado ele escrever que ela “tem” uma cor cinza, de acordo com a contextualização. Assim, essas observações são importantes para o estudante entender os tempos verbais e os efeitos de sentido extraído de um texto. Na segunda frase, quando o autor escreveu “era bem fácil identificar”, ele deixou subentendido que esta cor de gatos (cinza) não parecia ser comum na área em que o autor vivenciava aquele fato, no período em que escreveu aquela crônica.

O estudo das cores é uma importante ferramenta da Educação, pois promove a concentração através de identificação. Vários jogos de cores podem ser usados por professores (as) nas escolas, e assim, atender vários objetivos exigidos na Educação Básica.

4 CONCLUSÃO

Pudemos entender que este projeto multidisciplinar foi muito importante, principalmente, quando reuniu elementos textuais presentes em diferentes disciplinas. O livro de cordel Gatos Órfãos se mostrou útil para que várias orações escritas fossem analisadas; algumas com sentido literal, e outras com sentido figurado.

Vários aspectos morfológicos foram analisados depois de identificados em: tempos verbais; estruturação textual; encadeamento de ideias; conectores; preposições; conjunções e períodos simples e compostos. Os personagens inseridos na Literatura pesquisada foram devidamente observados, a fim de facilitar o entendimento sobre o estilo e o tipo de escrita.

Observou-se também, que o autor usou o *tipo textual narrativo* na crônica citada, já que a escrita envolveu versos e frases rimadas de um acontecimento real, em datas específicas. As sextilhas de seis versos mostraram que o gênero textual de Gatos Órfãos foi escrito através de uma *crônica lírica*, caracterizada com nostalgia e emoções. Isso a diferencia dos contos, pois procuram explorar mais as ficções.

Assim, esta pesquisa conseguiu alcançar seu objetivo principal, quando identificou o estilo da escrita do Cordel Gatos Órfãos: através de sextilhas, com estrofes de seis versos. O objetivo secundário era descrever como podem ser classificados os tipos de literatura de cordel, de acordo com a quantidade de versos e sílabas.

Vimos também que, inicialmente, a literatura de cordel se desenvolveu no Norte e no Nordeste do Brasil; depois, esse tipo de escrita seguiu ganhando espaço em diferentes regiões, alcançando reconhecimento nacional. Também ficou entendido que existem políticas de apoio ao cordel, através de importantes organizações que valorizam a Cultura. Ficou ainda esclarecido que outros tipos de atividades impulsionam o cordelismo; como exemplo: os festivais de viola, onde cantadores de todo o país se reúnem em datas específicas para promover festivais musicais e vendas desses pequenos livros. A maioria dos cordéis produzidos no Brasil é impressa em formatos menores, como se fosse um livro de bolso.

Por fim, este projeto multidisciplinar conseguiu reunir importantes informações retiradas de fontes bibliográficas seguras, com a finalidade de direcionar respostas ao objetivo principal e ao específico. Esta pesquisa foi desenvolvida no segundo trimestre do ano de 2023, não saturando o assunto, mas também, servindo de base para outras pesquisas bibliográficas que visam uma contribuição para os sistemas de ensino.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A GAZETA. **Literatura de Cordel é reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil.** Disponível em: <<https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/literatura-de-cordel-e-reconhecida-como-patrimonio-imaterial-do-brasil-0918>> Acesso em: 05 abr. 2023.

COLETIVO LEITOR. **LITERATURA DE CORDEL: 4 EXEMPLOS PARA VOCÊ CONHECER.** Disponível em: <<https://www.coletivoleitor.com.br/literatura-de-cordel/>> Acesso em: 05 abr. 2023.

SILVA FILHO, Luis de Sousa e. **Gatos Órfãos.** Crateús: Gráfica Crateús LTDA, 2020.